

УДК 332.143

**АНАЛИЗ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА,
КАК ИНДИКАТОРА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ****ANALYSIS OF THE SUBSISTENCE MINIMUM AS AN INDICATOR
OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION**

©Букина М. В.

*Московский гуманитарный университет**г. Москва, Россия, maria.bukina1997@yandex.ru*

©Bukina M.

*Moscow University for the Humanities**Moscow, Russia, maria.bukina1997@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена анализу вопроса прожиточного минимума населения нашей страны. Анализ проводится на основе продовольственной корзины, инфляции, уровня бедности. Рассматривается по основным социальным группам населения: трудоспособные, пенсионеры, дети. На основе полученных результатов, определяется степень воздействия на жизнедеятельность населения.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the subsistence minimum of the population of our country. The analysis is conducted on the basis of the food basket, inflation, poverty level. It is considered by the basic social groups of the population: able-bodied, pensioners, children. Based on the results obtained, the degree of impact on the vital activity of the population is determined.

Ключевые слова: прожиточный уровень, уровень жизни, бедность, потребительская корзина, непродовольственные товары.

Keywords: subsistence level, the standard of living, poverty, consumer basket, non-food items.

Уровень жизни населения является важнейшей категорией, которая характеризует степень удовлетворения различных потребностей человека. Многообразие потребностей людей безгранично. Но при этом не у каждого есть возможность в полной мере осуществить их. Таким образом, обеспечение населения необходимыми товарами, услугами для комфортного существования и характеризует уровень жизни.

В настоящее время в экономической литературе не существует однозначного определения понятия «уровень жизни», так как при решении различных задач используются разные его толкования. Это связано с тем, что данное понятие является сложным и многогранным и применяется совместно с такими понятиями, как «народное благосостояние», «качество жизни», «положение населения» и др. Широкое распространение термина «качество жизни» обусловлено тем, что сейчас он характеризует удовлетворенность населения жизнью по значительному набору потребностей и интересов, в который включаются [1]:

- уровень жизни как экономическая категория;
- условия труда и отдыха;
- жилищные условия;
- социальная обеспеченность;
- охрана правопорядка и соблюдение прав личности;
- природно-климатические условия;
- качество окружающей среды;

– степень использования свободного времени и т.д.

Одним из основных показателей (индикаторов) уровня жизни является прожиточный минимум. Это та сумма денежных средств, которое установило государство, для того чтобы приобрести основные продукты питания, непродовольственные товары и оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Прожиточный минимум используется для: обоснования минимального размера оплаты труда, оценки уровня жизни населения страны, формирования Федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» размер прожиточного минимума является стоимостной оценкой потребительской корзины и расходами на обязательные платежи и сборы. Он рассчитывается на один месяц и должен удовлетворять людей продуктами первой необходимости [2].

Величина прожиточного минимума в среднем за месяц третьего квартала 2016 года, опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации на душу населения, снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, и составила 9889 руб.

Для Москвы уровень прожиточного минимума на душу населения по сравнению со средним показателем по стране выше и составляет за III квартал 15307 рублей. Это в первую очередь связано с другим уровнем жизни населения в столице.

На основе социально-демографических групп, показатели представляются следующим образом.

Таблица.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ. В МЕСЯЦ 2016 Г.)

	<i>Все население</i>	<i>В том числе</i>		
		<i>Трудоспособное население</i>	<i>Пенсионеры</i>	<i>Дети</i>
I квартал	9776	10524	8025	9677
II квартал	9956	10722	8163	9861
III квартал	9889	10678	8136	9668

Помимо всех показателей в прожиточном минимуме считается и количество совершенных поездок на общественном транспорте, в этом случае взрослые люди совершают меньше перемещений чем дети, так как в основном они ограничиваются поездкой на работу. Поэтому прожиточный минимум пенсионеров во всех периодах ниже чем у детей.

Все знают, что на продуктах пенсионеры привыкли экономить, но на лекарствах, без которых уже в этом возрасте не прожить уже не получатся, также касается и коммунальных услуг. В таком случае, если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума, то человек будет получать определенную доплату. Так, если брать показатель прожиточного минимума по стране, то для пенсионеров он составляет 8540 руб., а в Москве сумма на начало 2017 года составляет 10823 рубля.

Рассматривая субъекты Российской Федерации, оказалось, что с самым низким прожиточным уровнем является Республика Мордовия - 7776 рублей, а с самым высоким - Камчатский край, 19451 рубль [2].

Что же представляет из себя потребительская корзина? Это минимальный набор товаров и услуг, необходимый для нормального существования, на который должно хватать установленная государством сумма денег. На нее опирается размер прожиточного минимума. Если человек не может себе позволить тот минимум, который установлен, т. е. доходы не приближаются к величине прожиточного минимума, то он считается бедным [4].

Таким образом, прожиточный минимум является границей, которая отделяется от черты бедности. Большой частью бедных в России признается трудоспособное население. Причинами этого являются низкий уровень заработной платы и ее задержки, которые не позволяют удовлетворять социальные потребности [3].

На Рисунке видно, что наибольший удельный вес в структуре прожиточного минимума во всех социально - демографических группах в III квартале 2016 года приходится на продукты питания.

Рисунок. Структура величины прожиточного минимума по группам населения в III квартале 2016 года, в %

Специалисты Росстата установили, в пересчете на месяц, человек трудоспособного возраста должен съесть 8,4 килограмма картофеля; 14,6 килограмма фруктов и овощей; 10,5 килограмма хлебных изделий; 5 килограммов мяса и 1,5 рыбы. Из представленных показателей видно, что запас товаров достаточно скуден, для того чтобы прокормиться, тем более малообеспеченным гражданам [4].

Товары непродовольственной группы, т. е. не предназначенные для употребления в пищу, выглядят еще менее радужными. Постельные принадлежности - два комплекта в год; верхняя одежда - три предмета на семь лет; пара обуви - на три год; канцелярские принадлежности - три единицы товара в год. Людям как-то придется приспособиться для того чтобы прожить на полученный перечень товаров.

На размер прожиточного минимума помимо всего прочего влияет инфляция. Здесь прослеживается прямая зависимость. Чем она выше, тем выше и прожиточный минимум. По прогнозам специалистов на 2017 год ожидается снижение инфляции до 4,9%. В 2016 году инфляция по данным Росстата составила 5,4%. При этом цены на продукты выросли на 4,6%, на непродовольственные - на 6,5%, на услуги - на 4,9%. В настоящий момент положительного эффекта не наблюдается. Цены в магазинах на основные продукты питания, не позволяют купить основные товары, которые заложены в потребительской корзине (<http://www.grs.ru>).

На основе анализированных данных можно сделать вывод о том, что при принятии прожиточного минимума не были учтены потребности населения. Многие вопросы, связанные с прожиточным минимумом остаются нерешенными. Потребительская корзина, ее состав и стоимость оставляет желать лучшего, что в свою очередь негативно влияет на

данный показатель, и уровень жизни. На сегодняшний день размеры прожиточного минимума не позволяют удовлетворять потребности малообеспеченных слоев населения в товарах и уменьшает возможность на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспорта и т. д. Очень хочется надеется, что в будущем наш прожиточный минимум будет соответствовать тем условиям которая предлагает жизнь.

Список литературы:

1. Барш Т. И. Анализ уровня жизни населения // Новое слово в науке: перспективы развития: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15 янв.2016г). Чебоксары: Интерактив плюс, 2016. № 1(7). С.204-207.
2. Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» № 134-ФЗ от 24.10.1997г., принят государственной думой 10.10.1997г., последние изменения Федеральный закон № 213-ФЗ от 24.07.2009 // Российская газета
3. Гага В. А. Экономика и социология труда. Томск: ИНФРА-М, 2008. С 295-300.
4. Жеребин В. М., Романов А. Н. Уровень жизни населения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

References:

1. Barsh T. I. Analiz urovnja zhizni naselenija // Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitija: materialy VII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Cheboksary, 15 janv.2016g). Cheboksary: Interaktiv pljus, 2016. № 1(7). S.204-207.
2. Federal'nyj zakon «O prozhitochnom minimume v Rossijskoj Federacii» № 134-FZ ot 24.10.1997g., prinjat gosudarstvennoj dumoj 10.10.1997g., poslednie izmenenija Federal'nyj zakon № 213-FZ ot 24.07.2009 // Rossijskaja gazeta
3. Gaga V. A. Jekonomika i sociologija truda. Tomsk: INFRA-M, 2008. S 295-300.
4. Zherebin V. M., Romanov A. N. Uroven' zhizni naselenija. M.: JuNITI-DANA, 2004.